

arcHaeo Suisse

**DIE BRONZEZEIT
ABSEITS DER SEEN**

**L'ÂGE DU BRONZE
AU-DELÀ DES LACS**

**L'ETÀ DEL BRONZO
OLTRE AI LAGHI**

01/2024

Entdeckt
**7 DIE BRONZEZEIT
 ABSEITS DER SEEN**

12 Blütezeit im Hinterland
 Neue Erkenntnisse zur bronzezeitlichen Siedlungsgeschichte

14 Bronzezeitliches Leben abseits der Seen
 Fünf Kurzbeiträge zu neuentdeckten Siedlungsplätzen im Mittelland und im Jura

20 Neue Gräber aus der Bronzezeit auf Waadtländer Boden
 Einblicke in die spätbronzezeitlichen Bestattungspraktiken im westlichen Mittelland

Découvrir
**L'ÂGE DU BRONZE
 AU-DELÀ DES LACS**

L'âge d'or de l'arrière-pays
 Le point sur l'histoire du peuplement à l'âge du Bronze

Vivre à l'écart des lacs à l'âge du Bronze
 Cinq petites contributions sur des habitats récemment découverts sur le Plateau et dans le Jura

Nouvelles sépultures de l'âge du Bronze en terre vaudoise
 Aperçu des pratiques funéraires au Bronze final à l'ouest du plateau suisse

Scoprire
**L'ETÀ DEL BRONZO
 OLTRE AI LAGHI**

L'età d'oro dell'entroterra
 Nuove scoperte sulla storia degli insediamenti dell'età del Bronzo

La vita all'età del Bronzo lontano dai laghi
 Cinque brevi articoli sugli insediamenti scoperti di recente sull'Altopiano e nel Giura

Nuove sepolture dell'età del Bronzo in terra vodese
 Panoramica delle pratiche funerarie del Bronzo finale a ovest dell'Altopiano

14

35

46

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Der Hort vom Eielenwald
- 35 Im Gespräch
Eine Schweizer Archäologin im Ausland
- 38 arCHaeo aktuell
- 43 Fundstück
Eine bronzezeitliche Schachtel
- 44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellung
Archäologischer Spaziergang
Buch
Veranstaltungen**
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Le trésor d'Eielenwald
- Converser
Une archéologue suisse à l'étranger
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Une boîte à provisions du Bronze ancien
- À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Exposition
Balade archéologique
Livres
Manifestations**
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Il tesoretto monetale di Eielenwald
- In dialogo
Un'archeologa svizzera all'estero
- arCHaeo novità
- La scoperta
Scatola per le provviste del Bronzo antico
- In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Esposizione
Passeggiate archeologiche
Libro
Eventi**
- Impressum

Fundstück

Eine bronzezeitliche Schachtel

Im Spätsommer 2012 gab ein Firnfeld auf dem Lötschenpass, der das Wallis und das Berner Oberland verbindet, Teile einer Bergausrüstung aus der Frühbronzezeit frei. Dazu gehört eine genähte Schachtel aus Holz. Sie diente als Proviant- oder Vorratsdose, wie das darin erhaltene Getreide zeigt.

Zwischen Felsblöcken in einer Geländemulde, dem besten Rastplatz in Passnähe, lag die Spanschachtel kopfüber im Sediment. Mit ihr wurden in der Frühbronzezeit mindestens zwei Bogen, Pfeile und weitere Gegenstände aus Leder und Holz niedergelegt. Alle Funde müssen innert kurzer Zeit von Firnschnee überdeckt worden sein und sind erst 2012 wieder freigeschmolzen.

Der Boden der Spanschachtel hat einen Durchmesser von knapp 20 cm und besteht aus einem radial abgespaltenen Brett einer Arve. Das noch am Boden angenäht erhaltene Wandbrettchen aus Weidenholz ist ebenfalls radial abgespalten. Angenäht war es mit gespaltenen Lärchenzweigen, wie die Holzartenbestimmung durch Werner Schoch (Labor für quartäre Hölzer) ergab. Zwei Proben, von der Bindung und vom Inhalt, konnten radiokarbondatiert werden: Die Schachtel stammt aus der Zeit zwischen 2000 und 1750 v. Chr., der Frühbronzezeit. Kreuz und quer laufende Schnittspuren auf der Bodenunterseite zeigen, dass die Schachtel nicht nur als Transportbehälter Verwendung fand, sondern auch als Schneidunterlage.

Auf der Innenseite der Schachtel klebte ein schwarzer organischer Klumpen. Die Analyse von Marlu Kühn (Universität Basel) zeigte, dass es sich um geschrotetes oder grob gemahlene Getreide handelt: Dinkel, Emmer und Gerste. Die Vermutung lag nahe, dass das Getreide in der mindestens 6 cm hohen Schachtel als Reiseproviant diente. Damit stellte sich die Frage, in welcher Form das Getreide transportiert wurde: Als Schrot, der bei Bedarf mit Wasser oder Milch angerührt wurde? Oder als eine Art getrockneter Getreidebrei – ein prähistorischer Energieriegel?

Ein Forscherteam der Universität York (GB) untersuchte, ob in der Masse Milchproteine nachgewiesen werden können. Dazu wurden eine kleine Probe aus dem Getreideklumpen und zwei weitere vom Bodenbrett analysiert. Das Getreide enthielt nur pflanzliche Proteine und Lipide, eine Anreicherung des Schrots mit Milch oder tierischem Fett kann ausgeschlossen werden. Der Schrot dürfte also trocken transportiert worden sein.

Une boîte à provisions du Bronze ancien

À la fin de l'été 2012, une partie d'un équipement de montagne daté du début de l'âge du Bronze est trouvé dans un névé près du col du Lötschen, qui relie le Valais et l'Oberland bernois. L'un des éléments est une boîte à provisions en bois datée entre 2000 et 1750 av. J.-C. Son fond en arolle et ses parois en saule sont cousus avec des branches de mélèze. Son contenu est lui aussi conservé: il s'agit d'une motte noire composée de céréales grossièrement moulues.

Scatola per le provviste del Bronzo antico

Alla fine dell'estate 2012, un nevaio, sul Passo del Lötschen, che collega il Vallese e l'Oberland bernese, ha riportato alla luce parti di un equipaggiamento da montagna risalente al Bronzo antico. Si tratta di una scatola di legno cucita che fungeva da contenitore per il cibo e che risale a un periodo compreso tra il 2000 e il 1750 a.C. La sua base in pino cembro e la parete in salice sono cucite insieme con rami di larice. Anche il contenuto della scatola si è conservato: un grumo nero di cereali macinati grossolanamente.

Bereits 2003 kam eine baugleiche Schachtel auf dem Schnidejoch zum Vorschein. Spanschachteln sind waserabweisend, formstabil und leicht – ideale Eigenschaften für kleine Transportbehälter bei langen Märschen in den Alpen, wo auch heute noch jedes unnötige Gramm früher oder später zu Unmut führen kann.

Regula Gubler, Archäologischer Dienst des Kantons Bern

DOI 10.5281/zenodo.10696849

Abbildungsnachweis

ADB, R. Grisiger.